

PRODUCTION SENSIBLE DES PROJETS URBAINS CONTEMPORAINS
DE LA CONCEPTION A L'EXPERIENCE : ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET POLITIQUES DU SENSIBLE

Plan de gestion de données

** Plan de gestion de données créé à l'aide de DMP OPIDoR, basé sur le modèle "Science Europe : modèle structuré" fourni par Science Europe, seul modèle structuré à exister lors de la version 1 de ce DMP et conforme aux recommandations de l'ANR.*

Table des matières

RENSEIGNEMENTS SUR LE PLAN	3
RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET	3
PRODUITS DE RECHERCHE.....	5
CONTRIBUTEURS.TRICES	5
GENERALITES SUR LES DONNEES	6
ORIGINE DES DONNEES	6
ORGANISATION.....	6
VOLUME ESTIME DES DONNEES DES PRODUITS DE RECHERCHE	7
MESURES PRISES POUR LA SECURITE DES DONNEES.....	7
MODALITE DE PARTAGE.....	7
CONSERVATION	7
PRODUIT DE RECHERCHE : ENREGISTREMENTS SONORES ET TRANSCRIPTIONS DES DIFFERENTS TYPES DE SITUATIONS D'ENQUETE.....	8
DESCRIPTION DES DONNEES ET COLLECTE OU REUTILISATION DE DONNEES EXISTANTES.....	8
DOCUMENTATION ET QUALITE DES DONNEES	10
EXIGENCES LEGALES ET ETHIQUES, CODE DE CONDUITE	11
TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNEES	12
STOCKAGE ET SAUVEGARDE DES DONNEES PENDANT LE PROCESSUS DE RECHERCHE	13
PARTAGE DES DONNEES	13
PRODUIT DE RECHERCHE : IMAGES ILLUSTRATIVES ET CORPUS.....	14
DESCRIPTION DES DONNEES ET COLLECTE OU REUTILISATION DE DONNEES EXISTANTES.....	14
DOCUMENTATION ET QUALITE DES DONNEES	15
EXIGENCES LEGALES ET ETHIQUES, CODE DE CONDUITE	15
TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNEES	16
STOCKAGE ET SAUVEGARDE DES DONNEES PENDANT LE PROCESSUS DE RECHERCHE	16
PARTAGE DES DONNEES	16
PRODUIT DE RECHERCHE : BALUCHONS SENSORIELS.....	17
DESCRIPTION DES DONNEES ET COLLECTE OU REUTILISATION DE DONNEES EXISTANTES.....	17
DOCUMENTATION ET QUALITE DES DONNEES	18
EXIGENCES LEGALES ET ETHIQUES, CODE DE CONDUITE	19
TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNEES	19
STOCKAGE ET SAUVEGARDE DES DONNEES PENDANT LE PROCESSUS DE RECHERCHE	19
PARTAGE DES DONNEES	20

RENSEIGNEMENTS SUR LE PLAN

Titre du plan	DMP du projet "PROSECO - PROduction SEnsible des projets urbains COntemporains. De la conception à l'expérience : enjeux environnementaux et politiques du sensible"
Version	Version initiale / mars 2022
Objet/périmètre du plan	<p>Ce plan de gestion de données est la première version du plan de gestion de données, demandé par l'ANR. Il a été rédigé par une équipe comportant : la responsable du projet, Théa Manola, la chargée de ressources documentaires CNRS, Françoise Acquier, et l'apprentie CNRS en ressources documentaires pour 2021-2022, Louise-Anne Charles.</p> <p>Ce plan est structuré par produit de recherche, à partir de l'outil DMP Opidor. Il est en relation avec le document de réponse de l'appel à projet ANR, qui comporte le budget.</p>
Langue	Français
Date de création	2021-12-07
Date de dernière modification	2022-03-18
Licence	Creative Commons Attribution 4.0 International
Documents (publications, rapports, brevets...), sites web associés	<ul style="list-style-type: none"> - Carnet de programme (https://proseco.hypotheses.org/) - Fiche projet sur le site de l'ANR (https://anr.fr/Projet-ANR-20-CE22-0002)

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET

Titre du projet	PROduction SEnsible des projets urbains COntemporains. De la conception à l'expérience : enjeux environnementaux et politiques du sensible
Acronyme	PROSECO
Résumé	<p>Le projet PROSECO a comme objectif d'apporter des éléments de compréhension sur la place du sensible dans les processus de production de l'espace ayant des objectifs environnementaux – depuis la formulation d'une volonté d'aménagement jusqu'à l'expérience de cet espace, ses usages et appropriations.</p> <p>Cette recherche fait l'hypothèse que deux mécanismes sont à l'œuvre aujourd'hui de manière concomitante dans les processus de production de l'espace, ayant potentiellement un impact fort sur la dimension sensible relative à l'ensemble de ces processus. Ces deux mécanismes sont : l'esthétisation des mondes urbains et la considération des enjeux environnementaux contemporains accompagné d'une prise de conscience</p>

<p>accrue des enjeux environnementaux et de leur nécessaire intégration dans les processus de fabrication des espaces.</p> <p>Nous considérons que l'impact de ces deux processus concomitants se situerait potentiellement à la fois :</p> <p>a) dans la prise en considération du sensible dans le processus de conception des projets à enjeux environnementaux (et donc à priori à grand nombre de projets actuellement en cours dans les territoires français), et b) dans les effets sensibles produits et expérimentés dans les espaces en question, par leurs habitants et usagers.</p> <p>En cela quatre axes structurent le projet :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Comprendre la place du sensible dans le processus de conception, auprès des acteurs de la planification, de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre2. Comprendre les expériences sensibles des espaces produits et leurs effets socio-politiques3. Comprendre la dimension sensible de la prise en compte des enjeux environnementaux dans la production spatiale4. Comprendre les relations entre processus de conception et réception/expériences. <p>Sur le plan scientifique, cette recherche apportera des connaissances sur la considération du sensible par les acteurs professionnels de la production urbaine. Cet aspect est non seulement particulièrement innovant car, à ce jour, aucune recherche n'a été effectuée en France sur ce sujet, mais aussi complémentaire aux travaux existants sur les professionnels de la fabrication de la ville. De plus, elle éclairera les évolutions des métiers de la production de l'espace au contact d'enjeux contemporains, notamment environnementaux, complétant sous un angle inédit (celui du sensible) les travaux existants.</p> <p>PROSECO, en consolidant des travaux existants sur les aspects socio-politiques du sensible, contribuera à son échelle à un renouvellement de la pensée du sensible au contact des enjeux politiques et environnementaux.</p> <p>En prolongement, les résultats de cette recherche pourront renseigner et faire évoluer les pratiques opérationnelles ; et nourriront de manière certaine la pédagogie.</p> <p>La démarche méthodologique combine :</p> <ol style="list-style-type: none">1. un inventaire de projets sur 4 territoires français (Grenoble ; Montpellier ; Rennes ; Strasbourg), afin de faire ressortir une dizaine de terrains ;2. sur ces terrains, une enquête auprès des professionnels de la production urbaine (séminaires, entretiens, entretiens marchands) > E1 (enquête 1) ;3. sur 3 des terrains, une enquête auprès de leurs habitants et usagers
--

	(observation, entretiens, parcours commentés, baluchons ¹ , ateliers de type focus groups) > E2 (enquête 2). L'ANR PROSECO fait suite d'un projet exploratoire IDEX Nouveaux arrivants.
Sources de financement	Agence Nationale de la Recherche : ANR-20-CE22-0002
Date de début	2021-03-01
Date de fin	2024-03-01
Laboratoire de portage	AAU Ambiances Architectures Urbanités (199819322R)

PRODUITS DE RECHERCHE

1. Enregistrements sonores et transcriptions des différents types de situations d'enquête (Son et texte)
2. Images illustratives et corpus (Image)
3. Baluchons (Carnet + Objets récoltés par les participant.es)

CONTRIBUTEURS.TRICES

Contributeurs	Rôles
Théa Manola	-Coordinatrice du projet -Personne contact pour les données -Responsable du plan de gestion de données
Louise-Anne Charles	-Contribution au plan de gestion de données
Françoise Acquier	-Contribution au plan de gestion de données

¹Il s'agit de donner aux participants un carnet, dans lequel ils peuvent inscrire, au cours d'une semaine, toutes les sensations et les ressentis accompagnant leurs pratiques et cheminements quotidiens. Les outils d'expression y sont multiples : un appareil photo jetable, un enregistreur numérique de poche, ainsi que plusieurs enveloppes pour recueillir des « objets ».

GENERALITES SUR LES DONNEES

Origine des données

L'objet de cette ANR est de créer un corpus original et dédié à la mise à l'épreuve de sa thématique de recherche.

Elle ne s'appuie pas sur la réutilisation d'enquête préexistante, car la considération du sensible est innovante et aucune recherche n'a été effectuée en France sur ce sujet.

Organisation

Proposé par la TGIR Huma-Num, ShareDocs est un service de stockage et de partage de fichiers, adapté aux projets de recherche qui souhaitent stocker, échanger, partager, travailler sur des données de type fichiers (ensemble de photos, de textes transcrits, etc.). C'est un espace collaboratif de travail pendant le projet de recherche.

Nous avons déployé l'outil de stockage de la TGIR Huma-Num ShareDocs en formant les membres du projet. Chaque membre dispose d'un HumanID afin de se connecter de façon sécurisée à cette plateforme. Nous avons 1 To de disponible sur cette plateforme.

L'organisation par dossier a été pensée en équipe et prend la forme suivante :

AAP_ANR	Oct. 12
AXE1	Déc. 24
AXE2	Déc. 24
AXE3	Mai 26
AXE4	Mai 26
Ateliers_Lecture	Déc. 24
Carnet_Hypotheses	Janv. 18
Enquetes	Mardi
Equipe	Déc. 24
Gestion_Donnees	Mars 1
Logos	Juill. 9
Reunions	Déc. 24
Terrains	Févr. 16

Figure 1 : capture d'écran de l'organisation du dossier Proseco sur ShareDocs , mars 2022

Volume estimé des données des produits de recherche

Produit de recherche	Volume estimé
Enregistrements sonores et transcription des différents types de situation d'enquête	30 Go
Images illustratives et corpus	15 Go
Baluchons sensoriels	10 Go
Total des produits de recherche	55 Go

Mesures prises pour la sécurité des données

Les données sont stockées sur des serveurs sécurisés en France (Centre de Calcul de l'IN2P3) par la TGIR Huma-Num qui garantit un niveau de sécurité suffisant pour les données collectées. Ce service est mis à disposition gratuitement pour la communauté SHS. Les droits d'accès aux données se font au cas par cas. Théa Manola est responsable de la gestion des droits d'accès.

Nous avons une attention particulière aux formats de données en diffusant les bonnes pratiques : choix du format Wav, mp4, mp3, ODT, TXT, PDF à privilégier <https://facile.cines.fr/>, recommandés pour l'archivage en France.

Modalité de partage

Les données récoltées et produites seront conservées en France, soit sur Huma-Num Box soit sur le serveur institutionnel du laboratoire, soit dans le nouvel entrepôt Recherche Data Gouv, pendant 3 ans après la fin du projet et anonymisées, c'est-à-dire que le codage mentionné par la suite leur sera attribué. Seuls les membres du projet scientifique ANR PROSECO auront accès aux enregistrements des entretiens de manière sécurisée.

Les modalités seront précisées pour chaque produit de recherche.

Conservation

Après cette date (3 ans après la fin du projet), les données seront archivées de manière anonymisée et pourront faire l'objet d'une consultation par des chercheurs sur autorisation auprès de Théa Manola.

PRODUIT DE RECHERCHE : ENREGISTREMENTS SONORES ET TRANSCRIPTIONS DES DIFFERENTS TYPES DE SITUATIONS D'ENQUETE

Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

Description générale du produit de recherche

Nom	Enregistrements sonores et transcriptions des différents types de situations d'enquête
Description	<p>Le produit de recherche est composé d'enregistrements sonores liés à la captation :</p> <ul style="list-style-type: none"> > E1 (enquête auprès des professionnels) = entretiens (avec partie marchante in situ quand cela est possible) + ateliers > retranscrits > E2 (enquête auprès des habitants et usagers) = entretiens + parcours commentés + entretiens post-baluchon + ateliers > retranscrits <p>+ enregistrements sonores issus des baluchons / auteur.trice enquêté.e -> notice descriptive de l'enregistrement</p> <p>Ces deux enquêtes ont lieu sur des terrains sélectionnés pour la pertinence des projets d'aménagement en lien avec la thématique de recherche (croisement sensible, environnement, socio-politique) sur 4 territoires : Grenoble, Rennes, Strasbourg, Montpellier.</p> <p>Les enquêtes auprès des habitants sont effectués sur trois terrains, situés a priori sur deux territoires : Grenoble et Rennes.</p>
Type	Son et texte
Workpackage	Tâches 2, 3, 4
Mots clés (texte libre)	Enquête, acteurs professionnels de l'aménagement, de l'urbanisme, de l'architecture, enregistrement sonore, entretien, parcours commenté, baluchon, atelier, habitant
Langue	Français
Contient des données personnelles ?	Oui
Contient des données sensibles ?	Oui
Prend en compte des aspects éthiques ?	Oui

Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification	<p>L'objet de cette ANR est de créer un corpus original et dédié à la mise à l'épreuve de sa thématique de recherche.</p> <p>Elle ne s'appuie pas sur la réutilisation d'enquête pré-existante, car la considération du sensible est innovante et aucune recherche n'a été effectuée en France sur ce sujet.</p>
---------------	--

Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode	Enquête qualitative
Description	<p>Plusieurs méthodes sont utilisées :</p> <ul style="list-style-type: none"> - entretiens, avec des habitants et des professionnels, - les entretiens auprès des professionnels peuvent inclure une partie marchante in situ, - parcours commentés auprès d'habitants, - ateliers (sur la base de la méthode des focus groups), <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ateliers réunissant des professionnels enquêtés et des membres de l'équipe scientifique. Environ 4 ateliers. ➤ Ateliers habitants afin de mettre en débat des différentes expériences mais aussi aborder les nouveaux aménagements et les enjeux socio-politiques. 3 ateliers. - entretiens post-baluchons avec les habitants : remise des matériaux et réflexivité sur le protocole. <p>Les professionnels seront contactés avant par mail et/ou téléphone.</p> <p>Les habitants et usagers par terrains seront contactés a priori, par le biais des maisons des habitants, dans l'espace public, et en faisant du « porte à porte » ... pour mettre en œuvre 4 situations d'enquête, par terrain : entretiens (une dizaine), parcours commentés (une dizaine), baluchons (une dizaine), ateliers (un atelier).</p> <p>Par rapport aux transcriptions, une attention particulière est portée sur le timbre de voix et les intonations (par exemple "rire", "hésitation").</p> <p>Dans l'analyse, des allers-retours entre transcription et enregistrement sonore garantira la meilleure interprétation.</p>
Nature des données	Enquête
Références associées	Jean-Paul Thibaud. Les parcours commentés. Michèle Grosjean and Jean-Paul Thibaud. L'espace urbain en méthodes, Editions Parenthèses, pp. 79-

	<p>99, 2001. (hal-01879812)</p> <p>Théa Manola, « Rapports multisensoriels des habitants à leurs territoires de vie. Retours critiques sur une démarche méthodologique », <i>Noréis</i>, 227 2013, 25-42.</p>
--	---

Documentation et qualité des données

Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

<p>Description</p>	<p>Convention d'organisation : Dossier par Ville/terrain</p> <p>Nommage des fichiers son et des transcriptions associées : <Enquête n°X>_<Ville><Terrain>_<Type d'enquête></p> <p>Par exemple : E1_G_F_PC1= <u>E</u>nquête n°<u>1</u> à <u>G</u>renoble pour le terrain <u>F</u>laubert lors du <u>P</u>arcours <u>C</u>ommenté n°<u>1</u>. Ce codage est utilisé pour anonymiser les transcriptions des entretiens et également pour citer les verbatim.</p> <p>Un fichier README précisera certaines métadonnées de l'enquête via un tableau réunissant les informations suivantes : enquêteur, enquêté, code pour anonymisation, date, durée, format, matériaux/corpus.</p>
<p>Code langue des métadonnées</p>	<p>Français</p>

Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

<p>Description</p>	<p>Pour les enquêtes, les protocoles ont été établis en concertation avec l'ensemble de l'équipe.</p> <p>E1 (enquête auprès des professionnels et acteurs de l'aménagement) :</p> <p>Des critères de sélection des acteurs ont été mis en place. Pour chaque terrain, 5 à 8 entretiens sont effectués comprenant dans l'idéal :</p> <ul style="list-style-type: none"> -1 maîtrise d'ouvrage (MOA) publique -1 maîtrise d'œuvre urbaine (MOE) coordinateur -1 MOA privée par terrain (bailleur, promoteur) -1 bailleur social s'il y en a un sur le terrain -Si le projet est dit mixte, avoir une MOE privée tertiaire et une MOE résidentielle -2 MOE locaux minimums par terrain (pour des entretiens marchants) <p>A l'échelle de l'ensemble des terrains, le souhait est de montrer la diversité des métiers (ex : BET – Bureau d'Études Techniques acoustique).</p>
--------------------	---

	<p>Les entretiens in situ seront effectués par deux enquêteurs et/ou enquêtrices, pour s'assurer de la qualité de la captation sonore et visuelle tout en pouvant converser avec l'enquêté. Les entretiens ex situ seront effectués par un.e seule enquêteur.trice.</p> <p>Pour chaque atelier, plusieurs membres de l'équipe scientifique seront présents.</p> <p>Au niveau technique, une attention sera portée à la qualité du matériel d'enregistrement et à la qualité du son (audible, problème de vent) et le format Wav sera privilégié. Une grille de vérification des fichiers pour commenter la qualité de l'enregistrement pourra être établie.</p>
--	---

Exigences légales et éthiques, code de conduite

Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description	<p>Les enregistrements sonores des entretiens fixent la voix qui est une donnée personnelle.</p> <p>La grille de questions aborde des sujets d'ordre associatif, politique, et philosophique qui relèvent du domaine des données sensibles.</p> <p>Plus précisément pour l'enquête 1 (E1), auprès des professionnels, seront collectés : les habitudes et pratiques quotidiennes ; données sur les avis, opinions et convictions relatives à leur profession et pratiques professionnelles.</p> <p>Pour l'enquête 2 (E2), auprès des habitants, seront collectés : les données sur l'identité ; données sur les habitudes et pratiques quotidiennes ; données sur les avis, opinions et convictions, notamment en ce qui concerne les enjeux environnementaux contemporains et les espaces urbains pratiqués.</p> <p>Ainsi avant le début de l'enquête de terrain, un travail en collaboration avec la DPD du CNRS a permis la validation des protocoles d'enquête. Le certificat d'inscription au registre tenu par la DPD du CNRS a été délivré le 29/09/2021 (n° 2-21205) permettant la mise en œuvre du traitement dans le respect du RGPD.</p> <p>En effet pour chaque enquête, une note d'information sera explicitée et transmise aux participants. Il s'agira ici de s'assurer que les personnes comprennent les engagements de leur participation, et qu'elles connaissent leur droit de retrait et de modification.</p> <p>Un formulaire de consentement et autorisation d'enregistrement de la voix et de l'image ainsi que de son exploitation sera signé et conservé par le responsable scientifique de la recherche pour la durée effective de la recherche, qui est de 3 ans après la fin du projet.</p> <p>Cette conservation se fera sous une forme numérique sur ShareDocs</p>
-------------	--

	<p>(accessible seulement par les membres du projet). Après cette date, les données seront archivées et pourront faire l'objet d'une consultation sur l'autorisation.</p> <p>Les enregistrements sonores seront systématiquement versés sur ShareDocs après captation. Seuls les membres de l'équipe ont accès aux enregistrements après authentification. ShareDocs est garanti comme lieu de stockage suffisamment sécurisé par la DPD du CNRS, E. Masson.</p> <p>Un processus d'anonymisation sera mis en place pour tous les enquêtés sauf pour ceux (essentiellement pour les professionnels) qui auront demandé explicitement d'être nommé.</p> <p>Les stagiaires n'ont accès qu'aux données produites par eux-mêmes.</p>
--	--

Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description	Ce projet ne présente pas à ce jour d'autres contraintes juridiques.
-------------	--

Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description	<p>A propos de l'enquête 1, au niveau des ateliers, le groupe de recherche est vigilant sur le fait que le monde professionnel par région est relativement petit. Les professionnels risquent de se connaître.</p> <p>Nous suivons le code de conduite stipulé par la Charte nationale de déontologie des métiers de la recherche (2019) : https://comite-ethique.cnrs.fr/wp-content/uploads/2020/01/2015_Charte_nationale_d%C3%A9ontologie_190613.pdf</p>
-------------	--

Traitement et analyse des données

Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description	<p>E1</p> <p>Les analyses sont réalisées :</p> <p>(1) par terrain (situation de projet) ;</p> <p>(2) par catégorie d'acteur (MOA, MOE, AMO...).</p> <p>E2</p> <p>Les analyses sont à la fois</p> <p>(1) verticales (pour chaque personne/habitant) ;</p> <p>(2) horizontales (par terrain).</p>
-------------	---

Stockage et sauvegarde des données pendant le processus de recherche

Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	Concernant les enregistrements sonores des entretiens et ateliers, ils seront stockés sur ShareDocs au format Wav de préférence. Le volume prévisionnel est de 30 Go. Un tableau par terrain permettra de décrire précisément le nombre et la taille des fichiers en fin de PGD. Les documents textuels des transcriptions n'occuperont pas un volume conséquent sur l'espace ShareDocs.
---------------------	--

Partage des données

Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	<p>Les données récoltées et leurs transcriptions seront conservées en France, soit sur Huma-Num Box soit sur le serveur institutionnel du laboratoire, soit dans le nouvel entrepôt Recherche Data Gouv, pendant 3 ans après la fin du projet et anonymisées, c'est à dire que le codage mentionné auparavant leur sera attribué. Seuls les membres du projet scientifique ANR PROSECO auront accès aux enregistrements des entretiens de manière sécurisée.</p> <p>Une évolution des documents suivants : note d'information et formulaire de consentement pour l'enquête avec des professionnels, permet la publication de tout ou partie des entretiens, de manière anonyme ou non. Une valorisation sous la forme d'une publication (livre) est envisagée par les membres du projet.</p>
----------------------	--

PRODUIT DE RECHERCHE : IMAGES ILLUSTRATIVES ET CORPUS

Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

Description générale du produit de recherche

Nom	Images illustratives et corpus
Description	<p>Nous détaillons le produit de recherche selon le type d'enquête.</p> <p><u>E1 (enquête auprès des professionnels de l'aménagement) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> > photos prises par l'équipe / illustratif > sélection « officielle » par les membres de l'équipe pour des communications et des publications > photos de passation (par l'équipe) / illustratif des dispositifs d'enquête > photos issues de la partie « marchante » des entretiens (corpus / protocoles). L'auteur.trice est l'enquêteur.trice > éventuellement des illustrations (photos, plans, dessins) données par les enquêtés.es (corpus/protocoles). <p><u>E2 (enquête auprès des habitants et usagers) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> > photos prises par l'équipe / illustratif > sélection « officielle » > photos passation (par l'équipe) / illustratif des dispositifs d'enquête > photos issues des parcours commentés (corpus / protocoles). L'auteur.trice est l'enquêteur.trice > photos, dessins, etc. issus des baluchons (corpus / protocoles). L'auteur.trice est l'enquêté.e
Type	Image
Workpackage	Tâches 2, 3, 4
Mots clés (texte libre)	Photographie, enquête, dessin, image
Langue	Français
Contient des données personnelles ?	Oui
Contient des données sensibles ?	Oui
Prend en compte des aspects éthiques ?	Oui

Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification	Des images sont demandées au concepteur lors des entretiens et des images issues des sites exposant les projets (de municipalité, d'agence immobilière, de journaux, d'agence d'urbanisme...) sont réutilisées à des fins d'illustrations.
---------------	--

Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode	Méthode d'observation
Description	<p>Un protocole d'observation est en cours de définition pour l'E2.</p> <p>Un deuxième enquêteur est présent lors des entretiens marchants in situ et des parcours commentés et s'occupe de prendre en photographie l'espace montré ou mis en avant par l'enquêté dans son discours, sans que l'enquêté.e ne figure sur les photos.</p> <p>Pour les terrains, chaque enquêteur prend des photographies.</p>
Nature des données	Observation

Documentation et qualité des données

Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description	<p>Pour chaque Dossier correspondant à un terrain, est créé un sous-dossier PHOTOS. Les photos seront classées selon le type de situations d'enquête ou de l'usage projeté des photos (ex. illustratif).</p> <p>Le nommage respecte la nomenclature suivante : site_terrain_numéro_photographe_date.</p> <p>Nous serons vigilants aux formats des fichiers des photos en utilisant le plus possibles les formats ouverts et pérennes proposés par le Cinès : JPEG</p>
Code langue des métadonnées	Français

Exigences légales et éthiques, code de conduite

Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description	<p>Lors de la prise de photo sur les terrains étudiés, une attention sera portée sur la présence des personnes dans l'espace public : les personnes seront prises de façon préférentielle de dos ou, si ce n'est pas possible, les visages seront floutés. Des espaces privés pourraient potentiellement être pris en photo par les usagers ou les habitants mais, dans tous les cas, une autorisation sera demandée.</p>
-------------	---

Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description	<p>Pour la réutilisation des images issues de sites web externes à des fins d'illustration, une demande d'autorisation est systématiquement demandée. La mention de droit est précisée en légende dans le respect des ayants droits.</p> <p>Lorsque que la photo prendra au 1er plan le projet de l'architecte, une demande d'autorisation sera demandée auprès de l'Agence afin de respecter le droit exclusif de représentation d'une œuvre dans l'espace public. L'utilisation à des fins de recherche n'est pas autorisée sans accord préalable.</p>
-------------	--

Traitement et analyse des données

Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description	<p>A partir du corpus de photos de terrain, une sélection sera faite par l'équipe scientifique pour chaque terrain de 5 photographies qui seront utilisées de manière privilégiée lors de communications.</p> <p>Les photos de l'enquête 1 sont illustratives ainsi que celles de l'enquête 2 dans le cadre des ateliers, des parcours commentés et des entretiens. Les images liées aux baluchons des usagers et des habitants feront parties du corpus scientifique analysé.</p>
-------------	--

Stockage et sauvegarde des données pendant le processus de recherche

Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	Les photos seront stockées sur ShareDocs dans les dossiers Terrain afférents. Nous avons estimé que nous avons besoin de 15 Go sur ShareDocs.
---------------------	---

Partage des données

Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	Une sélection de photos de terrain prises dans le respect des règles juridiques annoncées plus haut seront publiées sur le carnet - proseco.hypotheses.org/ .
----------------------	--

PRODUIT DE RECHERCHE : BALUCHONS SENSORIELS

Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

Description générale du produit de recherche

Nom	Baluchons sensoriels (Baluchons)
Description	Le baluchon est un sac comportant un carnet de bord, un appareil photo (jetable) si la personne n'a pas de téléphone portable qui prend des photos, un enregistreur numérique de poche, ainsi que plusieurs enveloppes pour recueillir des « objets ». Confié et élaboré par les habitants sur une semaine. Il s'agit d'un objet multiforme composé selon les habitants de texte, photo, dessin, collage, objet, son... Cette méthode permet de connaître et comprendre les expériences sensoriels et sensibles des habitants.
Type	Objet physique
Workpackage	Tâches 2, 3, 4
Mots clés (texte libre)	Enquête qualitative, habitant, sensible, mode de représentation
Langue	Français
Contient des données personnelles ?	Oui
Contient des données sensibles ?	Oui
Prend en compte des aspects éthiques ?	Oui

Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Titre de la méthode	Baluchons sensoriels
Description	<p>Cette méthode est issue du travail de thèse de la responsable de la recherche. Elle est explicitée dans son travail de thèse et plus synthétiquement dans cet article : Théa Manola, « Rapports multisensoriels des habitants à leurs territoires de vie. Retours critiques sur une démarche méthodologique », <i>Noroi</i>, 227 2013, 25-42. Le baluchon permet de recueillir une intensité d'expérience sensible que les entretiens ne peuvent pas toujours livrer. Les questionnements ne se superposent pas avec les autres techniques d'enquête : entretien et parcours commenté.</p> <p>Trois terrains à Rennes et Grenoble sont concernés par cette méthode.</p>

	<p>Le principe consiste à : distribution d'un sac avec un carnet, liberté de noter, un enregistreur sonore, un appareil photo (personnel si possible), des enveloppes pour récolter des choses diverses. Engagement sur 7 jours environ. Consignes données à l'habitant : l'enquêté est invité par un texte de présentation à s'emparer de cet outil. L'enquêteur décide avec l'habitant le mode de communication et de restitution de l'expérience. Le carnet est découpé en journée et concerne un périmètre donné (carte = terrain de jeu). Aucune obligation de tout faire. La vidéo n'est pas autorisée. La photo et l'enregistrement sonore sont autorisés mais limités en nombre (sur la semaine : maximum 7 enregistrements, maximum 14 photos).</p> <p>Entretien post-baluchon : restitution des matériaux collectés aux membres de l'équipe. Enregistrement de cet entretien. Retour réflexif sur l'expérience.</p>
Nature des données	Enquête
Références associées	Théa Manola. Rapports multisensoriels des habitants à leurs territoires de vie. Retours critiques sur une démarche méthodologique. Norois, Presses universitaires de Rennes, 2013, pp. 25-42. (hal-01526760)

Documentation et qualité des données

Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description	<p>Les baluchons sont stockés dans le laboratoire en tant qu'objet physique. Une représentation numérique est créée par le biais de scans (textes, dessins), en récupérant les enregistrements sonores et les photos, et des photos sont prises des objets récoltés par les habitants. Cette représentation numérique est stockée sur ShareDocs.</p> <p>Cette représentation numérique est stockée sur ShareDocs, par terrain et par habitant en utilisant le codage suivant :</p> <p>Ex : E2GF B1= Enquête 2 Grenoble Flaubert Baluchon 1.</p>
Code langue des métadonnées	Français

Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description	<p>La méthode des baluchons a été éprouvée dans des travaux de recherche (Manola, 2012). Elle est néanmoins légèrement revisitée par le groupe de recherche pour son adaptation à la problématique de la recherche PROSECO.</p> <p>Il sera vérifié que les fichiers ne sont pas corrompus et accessibles tels que l'habitant a souhaité l'enregistrer.</p>
-------------	--

Exigences légales et éthiques, code de conduite

Quelles seront les mesures appliquées pour assurer la protection des données à caractère personnel ?

Description	<p>Une sécurisation des boîtes est mise en place : elles ne sont accessibles que par les membres du projet. Les représentations numériques sont sécurisées sur ShareDocs.</p> <p>Lors de la publication et valorisation de la recherche, un codage est utilisé pour référer à chaque habitant, les propos sont ainsi anonymisés et les photos sont retravaillées (floutage, bandeau noir).</p>
-------------	--

Quelles sont les contraintes juridiques (sensibilité des données autres qu'à caractère personnel, confidentialité, ...) à prendre en compte pour le partage et le stockage des données ?

Description	Selon la récolte, d'autres aspects juridiques peuvent entrer en jeu comme la prise photo d'espaces privés.
-------------	--

Quels sont les aspects éthiques à prendre en compte lors de la collecte des données ?

Description	En se basant sur d'anciennes expériences, le groupe de recherche reconnaît qu'en fonction des récoltes, des photographies qui relèvent du cadre de l'intime peuvent être communiqués par les habitants. La communication de ces photographies est à discuter cas par cas.
-------------	---

Traitement et analyse des données

Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description	<p>E1</p> <p>Les analyses sont réalisées :</p> <p>(3) par terrain (situation de projet) ;</p> <p>(4) par catégorie d'acteur (MOA, MOE, AMO...).</p> <p>E2</p> <p>Les analyses sont à la fois</p> <p>(3) verticales (pour chaque personne/habitant) ;</p> <p>(4) horizontales (par terrain).</p>
-------------	---

Stockage et sauvegarde des données pendant le processus de recherche

Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	Le nombre de photographies et d'enregistrement sonore par baluchon est limité, ce qui permet de contrôler le volume de données final. Pour une trentaine de baluchons (une dizaine par terrain), le volume estimé est de 10 Go.
---------------------	---

Partage des données

Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	<p>Comme il s'agit de données personnelles et potentiellement sensibles, un partage sur un entrepôt de données n'est pas envisagé de façon ouverte. Les données récoltées seront conservées en France pendant 3 ans après la fin du projet et anonymisées, c'est à dire que le codage mentionné auparavant leur sera attribué. Seuls les membres du projet scientifique ANR PROSECO auront accès aux baluchons et à leur version numérisée de manière sécurisée.</p> <p>Les baluchons numériques pourront être conservés sur des serveurs internes du laboratoire ou bien le service Huma-Num box. Le choix sera discuté la dernière année du projet.</p> <p>Les baluchons continueront à être conservé de manière physique dans le laboratoire.</p>
----------------------	--